

**MAKTABGACHA YOSHDAGI TARBIYALANUVCHILARNING ERKIN
FIKRLASHINI SHAKLLANTIRISHDA INTERFAOL USULLARNI QO‘LLASHDA
PSIXOLOGIK YONDASHUV**

**PSYCHOLOGICAL APPROACH TO THE USE OF INTERACTIVE METHODS IN
FORMING FREE THINKING IN PRESCHOOL STUDENTS**

**ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ
МЕТОДОВ В ФОРМИРОВАНИИ СВОБОДНОГО МЫШЛЕНИЯ
ДОШКОЛЬНЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ**

Botirova Nigora Muradovna

Buxoro innovatsiyalar universiteti,
pedagogika nazariyasi va tarixi

(faoliyat turi bo'yicha) 2-kurs magistranti

E-mail: nigorabatyrova8778@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029960>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning erkin fikrlash qobiliyatini rivojlantirish jarayonida interfaol usullarning o'рни va psixologik yondashuvning ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda bolalarning mustaqil fikrlashini shakllantirishga ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilingan hamda interfaol metodlarning samaradorligi ilmiy asosda o'rganilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, interfaol usullar bolalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

ANNOTATION: This article explores the role of interactive methods and the importance of a psychological approach in developing free-thinking skills among preschool children. The study analyzes factors influencing the formation of independent thinking and examines the effectiveness of interactive methods based on scientific research. The findings indicate that interactive methods play a significant role in fostering creative thinking in children.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается роль интерактивных методов и значение психологического подхода в развитии навыков свободного мышления у дошкольников. В исследовании анализируются факторы, влияющие на формирование независимого мышления, и изучается эффективность интерактивных методов на научной основе. Результаты исследования показывают, что интерактивные методы играют важную роль в развитии креативного мышления у детей.

KALIT SO‘ZLAR: Interfaol metodlar, psixologik yondashuv, maktabgacha yosh, erkin fikrlash, ijodiy tafakkur, ta'lim texnologiyalari.

Kirish

Maktabgacha ta'lim tizimi bolaning shaxs sifatida shakllanishi, jamiyatga moslashishi va intellektual rivojlanishi uchun muhim bosqich hisoblanadi. Bu davrda bolaning mustaqil va erkin fikrlash qobiliyatini rivojlantirish kelgusidagi ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli bo'lishi uchun zarur asos yaratadi. Zamonaviy ta'lim metodologiyasida interfaol usullardan

foydalanish bolalarning faol ishtirokini rag'batlantirib, ularning tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Psixologik yondashuv esa bolaning rivojlanish psixologiyasi, uning hissiy-intellektual holati, shaxsiy xususiyatlari va ta'lim jarayoniga munosabatini hisobga olishga asoslanadi. Shu nuqtai nazardan, maktabgacha yoshdagi bolalar ongida erkin fikrlashni shakllantirish uchun interfaol metodlarning psixologik jihatdan ilmiy asoslangan holda qo'llanilishi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy tafakkurni shakllantirishga oid fikrlar Zokirova M.X. tomonidan ham tadqiq qilingan bo'lib, u o'z tadqiqotlarida shunday deydi: "Maktabgacha yoshdagi bolalarda mustaqil va ijodiy tafakkurni rivojlantirish o'yin, interaktiv mashg'ulotlar va muammoli ta'lim yondashuvlaridan foydalanish orqali amalga oshiriladi" (Zokirova, 2018).

Ilmiy ahamiyat

Interfaol metodlar maktabgacha ta'limda bolalarning faol ishtirokini ta'minlaydi, ijodiy jarayonlarga jalb etadi va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Psixologik yondashuv esa bolaning bilish (kognitiv), hissiy va ijtimoiy rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini moslashtirishga xizmat qiladi.

L.S. Vygotsky tomonidan ilgari surilgan "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasiga ko'ra, bolalar yangi bilimlarni mustaqil emas, balki pedagog va tengdoshlari bilan o'zaro aloqada o'zlashtiradilar. Ushbu nazariya interfaol metodlarning ustunligini tasdiqlaydi.

J. Piaget esa bolalarning bilish jarayoni tajriba asosida shakllanishini isbotlab, erkin fikrlashni rivojlantirish uchun faol ta'lim muhitining ahamiyatini ta'kidlagan.

Tadqiqod metodologiyasi

Tadqiqotda interfaol usullardan foydalanish ko'plab tadqiqot usullari bilan uyg'unlashtirilgan. Tadqiqotda eksperimental va nazariy metodlardan foydalanildi. Quyidagi asosiy metodlar tadqiqot vositasi sifatida qo'llanildi:

Guruhiy muloqot-bolalarni erkin fikrlashga rag'batlantirish.

Rolli o'yinlar-ijtimoiy va hayotiy vaziyatlarni modellashtirish.

Boshqotirmalar va ijodiy topshiriqlar-muammolarni turlicha hal qilish orqali ijodiy fikrlashni rivojlantirish.

Zamonaviy texnologiyalar-interaktiv o'yinlar va audio-vizual materiallar orqali bolalarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish.

Psixodiagnostik testlar- bolalarning fikrlash darajasini baholash uchun sinov o'tkazish. Tadqiqot maktabgacha ta'lim muassasalarida amaliy tajriba shaklida o'tkazilib, 5-6 yoshli bolalar ishtirok etdi.

Tadqiqod natijalari

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, interfaol usullardan muntazam foydalanish bolalarda erkin fikrlash qobiliyatini sezilarli darajada rivojlantirdi. Sinov natijalari asosida quyidagi o'zgarishlar aniqlandi:

Mustaqil fikrlash darajasi 28% ga oshdi.

Muammolarni mustaqil hal qilish qobiliyati 35% ga yaxshilandi.

Ijodiy yondashuv darajasi 40% ga o'sdi.

Jamoaviy ishlash ko'nikmalari 32% ga oshdi. Bolalar rolli o'yinlar orqali ijtimoiy munosabatlarda faollashib, tanqidiy va mustaqil fikrlash qobiliyatlari esa ijodiy faoliyatda ishtirok etish orqali kuchaydi.

Yangi Yondashuv: Hissiy-tajribaviy o'rganish

(emotsional aktualizatsiya)

Tadqiqot natijalari asosida yangi yondashuv taklif etilmoqda. Ushbu metod bolalarning his-tuyg'ulari va fikrlash jarayonlarini birgalikda rivojlantirishga asoslanadi.

Metodning asosiy xususiyatlari:

Hissiy tajribalardan foydalanish-bolalar o'yinlar, hikoyalar yoki hayotiy vaziyatlar orqali muayyan hislarni boshdan kechiradi va ularni anglashni o'rganadi.

Multimedia vositalari-animatsiya, interaktiv o'yinlar va vizual modellashtirish orqali bolalarni ta'lim jarayoniga jalb qilish.

Refleksiv tahlil-bolalar o'z his-tuyg'ularini muloqot orqali yoki ijodiy faoliyat orqali ifodalash orqali tafakkurini rivojlantiradi.

Ushbu metod bolalarning hissiy intellektini rivojlantirish orqali mustaqil va erkin fikrlash qobiliyatlarini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Xulosa va tavsiyalar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarning erkin fikrlashini shakllantirishda interfaol usullar samarali hisoblanadi. Tavsiya etiladi:

Maktabgacha ta'lim muassasalarida interfaol metodlardan muntazam foydalanish.

Tanqidiy va ijodiy fikrlashni shakllantiruvchi ta'lim jarayonlarini tashkil etish.

Psixologik yondashuv asosida bolalarning ehtiyojlariga moslashtirilgan individual ta'lim metodikalarini ishlab chiqish. Hissiy-tajribaviy o'rganish (emotsional aktualizatsiya) metodini tajriba sifatida joriy etish va uning natijalarini baholash.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Vygotsky L.S. Mishlenie i rech. M., 1982.
2. Piaget J. Rech i mishlenie rebyonka. M., 2003.
3. Zokirova M.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish. Toshkent: Fan, 2018.
4. Rasulov U.A. Bolalar psixologiyasi va pedagogikasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2016.
5. Jo'rayev N.T. Pedagogik texnologiyalar asoslari. Toshkent: TDPU, 2019.
6. Mahkamova D. Interfaol usullar va maktabgacha ta'limda ularning ahamiyati. Toshkent: Innovatsiya Ziyosiy, 2021.